

№1

27.04.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX **COPERNICUS**
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Юлчибаев Жахонгир Шакирович

*Преподаватель кафедры «История», факультета социальных наук
Наманганского государственного университета. Наманган, Узбекистан
jahongiryulchibayev@gmail.com*

Аннотация. В данной статье освещены некоторые вопросы, связанные с деятельностью радио Ферганской долины. Также в статье тщательно изучена и проанализирована информация о радиостанциях Андижанской, Наманганской и Ферганской областей в Ферганской долине, о программах и дикторах в ней.

Ключевые слова: радио, радиопрограмма, радиоэфир, область, диктор, эфир, радиостудия, радиожурналист.

RADIO BROADCASTING OF THE FERGANA VALLEY

Yulchibaev Jahongir Shakirovich

*Lecturer at the Department of History, Faculty of Social Sciences, Namangan
State University. Namangan, Uzbekistan
jahongiryulchibayev@gmail.com*

Annotation. This article highlights some issues related to the activities of the radio of the Fergana Valley. The article also carefully studied and analyzed information about the radio stations of Andijan, Namangan and Fergana regions in the Ferghana Valley, about programs and announcers in it.

Keywords: radio, radio program, radio broadcast, region, announcer, broadcast, radio studio, radio journalist.

Необходимость передавать информацию на большие расстояния возникла у человечества еще на заре первобытной цивилизации. Поначалу для этого использовали дым костра или отраженный солнечный свет, сигнальные огни или голубиную почту. Этими способами люди обходились на протяжении тысячелетий, вплоть до изобретения флажковой сигнализации (в конце XVIII века) и телеграфа (в 1832 году). Однако со временем передаваемая информация становилась все более сложной, что привело к созданию новых систем.

Радиостанция № 1 (передающая) основана в 1914 году и располагалась в г. Ташкент и обеспечивала радиосвязью Среднеазиатский

регион с городом Москва. Первый в Средней Азии радиовещательный передатчик вышел в эфир в 1927 году, который был установлен на Радиостанции № 1¹.

Передающая радиостанция № 3 основана в 1947 — 1949 годах и располагалась в Ташкентской области и обеспечивала радиовещание в диапазоне длинных, средних и коротких волн².

Параллельно силами мастерской Управление кабельными радиорелейными магистралями (УКРМ) стали изготавливать 5-ти метровые параболы. Так были преодолены расстояния 110-120 км между РРС.

В 1961 году была построена РРЛ Советский-Андижан, 1962 г. Ташкент-Советский, по которой была подана программа Узбекского телевидения на РТС «Андижан» и РРС Южная (Киргизия).

В январе месяце 1963 года организовали Управление кабельными радиорелейными магистралями (УКРМ). Начальник Логинов Б.И., главный инженер Греков В.В.

В сентябре месяце 1963 года при УКРМ создали Андижанский и Самаркандский Региональный КРМ (РКРМ). В 1963-1965 г.г. были построены РРЛ на аппаратуре Р-60:

Ташкент – Бухара,

Койташ – Тахтакарача – Джаркурган – Вахшивары и Лянгар – Зарафшан – Учкудук с установкой телевизионных передатчиков.

Хотелось бы отдельно остановиться на истории основания радиоузла Намангана.

В 1932 году был установлен радиоузел и в Намангане. Вот как описывается это событие: «Весной 1932 года в парке отдыха и культуры Намангана особый интерес вызвала странная вещь, имитирующая короткий динамик с ручкой, подвешенной на высоком шесте. Некоторые говорили, что в этот странный ящик помещены маленькие люди-гномы, и через некоторое время они заговорят, другие же говорили, что у этого железного ящика есть душа, и она говорит временами и отдыхает»³.

К полудню загадка была решена. Вдруг запищал короткий динамик странной формы. После:

-Внимание! Внимание! Говорим из радиоузла Намангана⁴.

Не было конца возбуждению и удивлению собравшихся в парке культуры и отдыха. Ведь большинство людей не знали, что такое радио, даже не слышали, даже не имели представления об этом. То, что «железный ящик» внезапно заговорил, для многих был шоком и подействовал как снег на голову. Были даже те, кто читал молитву. Нашлись люди, которые ждали

¹ <https://mytashkent.uz/2016/11/05/k-60-letiyu-televideniya-istoriya-radio-i-tv-uzbekistana/>

² Там же

³ Журабоев Н. Жуманазаров О. Халк хизматида. – Наманган.: Ибрат, 1963. С.6.

⁴ Там же.

выхода из маленького динамика лилипутов, спрятавшихся внутри него и ожидали, когда же выйдут они⁵.

Так, весной 1932 года в Намангане прозвучали первые звуки радио.

В Намангане радиоузел расположился в бывшем медресе (Мулла-Киргиз Ж.Ю.) Он занимает там всего две комнатки и балахану (обычно, легкая надстройка над первым этажом Ж.Ю.), втиснувшуюся между двумя минаретами. Спросите у местных жителей, где находится узел, и вам ответят, что он вытеснил религию, заняв медресе⁶.

Медресе «Мулла-Киргиз» стоит в центре Намангана уже больше ста лет, став одним из символов города, своеобразным его брендом. За бурный XX век — это здание пережило немало испытаний, чудом избежав разрушения.

История этого архитектурного памятника начинается в 1907 году, когда в Наманган вернулся видный зодчий и меценат Мулла Киргиз, который колесил по всей Средней Азии.

Мастер очень полюбил Наманган и, желая оставить о себе добрую память, решил построить здесь медресе. Мулла Киргиз энергично взялся за это дело, вместе с наманганским мастером Усто Киргизом они выбрали подходящее место – в самом центре города, место расположения базара «Чорсу».

Сотрудники наманганской газеты «Ударник» взялись выпускать радиогазету. Секретарь редакции впервые в жизни читал газету перед микрофоном: голос его дрожал от волнения, он обливался потом. В последующих передачах он смог взять себя в руки. Помогли ему в этом постоянные упражнения.

Радио газета транслировалась через день. «Слушайте, слушайте! Говорим из радиоузла Намангана. Транслируем радиогазету!» К этим словам очень привыкли многие...⁷»

Таким образом, в Намангане была запущена радиостанция. Значительным был вклад Радио впервые созданного в Средней Азии в 1924 году в Узбекистане, Республиканского «общества друзей радио⁸» и Профсоюза Узбекистана. Потому что этим организациям было поручено радиовещание в городских, сельских, коллективных и промышленных предприятий, чайханах и клубах республики. Помогать в этом деле должны были местная партия, профсоюз и комсомол.

В Андижане прошла районная конференция «Друзей Радио», а в Самарканде - первый съезд Всеузбекского «общества друзей Радио». На основании решений Конгресса и Конференции на местах начались

⁵ Журабоев Н. Жуманазаров О. Халк хизматида. – Наманган.: Ибрат, 1963. С.7.

⁶ Смирнов С.Е. Говорит Ташкент. – Москва, Ташкент, Огиз. Среднеазиатск. отд. 1932. – С. 6

⁷ Смирнов С.Е. Говорит Ташкент. – Москва, Ташкент, Огиз. Среднеазиатск. отд. 1932. – С.11

⁸ ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО (ОДР) – добровольная общественная организация граждан СССР, в задачи которой входили пропаганда идей радиовещания, популяризация радиотехнических знаний, содействие развитию радиолобительства, помощь государственным органам и промышленности в радиофикации страны, организация производства аппаратуры. <http://enc. cap.ru/lnk=629>

радиовещательные работы. Техническое бюро Центрально-Азиатского радиоцентра разработало план переоборудования радиостанций в Ташкенте, Самарканде, Янги-Ургенче, Уратепе, Термезе и Кушке. Наманганская радиостанция оснащена более современным оборудованием, чем раньше.

Сегодня средства массовой информации республики выполняют большие задачи в направлении дальнейшего развития самосознания народа независимого Узбекистана. Они выступают как мощное средство воспитания людей в духовно-эстетическом духе и формирования нового образа жизни.

За годы независимости в радио Узбекистана, как и в других сферах, произошли большие изменения. Помимо государственных радиоканалов появились негосударственные – частные радиоканалы. Особое внимание также уделялось развитию региональных радиостанций. Объем трансляций также значительно увеличился. В частности, в 2001 году объем однодневных передач «Радио Узбекистан» достиг 90 часов⁹.

2017 год объявлен «Годом диалога с народом и человеческими интересами» в Республике Узбекистан, а Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы была принята в «Год диалога с народом человеческими интересам»¹⁰.

По состоянию на 1 января 2017 года общее количество СМИ, зарегистрированных и включенных в государственный реестр, составляет 1514. Из них 691 – газеты, 309 – журналы, 15 – информационные бюллетени, 4 – информационные агентства, 65 – телевидение, 35 – радио, 395 – веб-сайты. При этом из года в год увеличивается и количество негосударственных СМИ. Например, если в 1991 году государству принадлежало 395 СМИ, то к 2001 году количество негосударственных СМИ увеличилось до 110, а на 1 января 2017 года эта цифра составляла 975. Иными словами, негосударственные СМИ сейчас составляют 63,4% от общего числа СМИ республики¹¹.

Сегодня радиостудии есть в каждой области Республики. Некоторым из них уже более 80 лет, другим – 50 лет¹². Эти радиостудии вещают для слушателей на узбекском, каракалпакском, таджикском, киргизском,

⁹ Темирова М, Имомназарова Й. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда радио: ривожланиши, йўналишлари ва трансформацияси. – Т., 2017. – Б. 7.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. - №6(766). – Б.27.

¹¹ Миллий оммавий ахборот воситалари, нашриётлар ҳамда матбаа соҳасининг ривожланиш тенденциялари ва истикболлари тўғрисида матбуот анжумани пресс – релизи // http://www.api.uz/img/struct/63/31.01.2017_press-reliz.pdf

¹² Темирова М, Имомназарова Й. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда радио: ривожланиши, йўналишлари ва трансформацияси. – Т., 2017. – Б.11.

казахском и русском языках. В круглосуточных программах каждый день из последних новостей рассказывается об изменениях в экономической и социальной жизни регионов, достижениях, проблемах, связанных с переходом к рыночной экономике и поиске их решения.

Следует отметить, что важное место из программ областных радио заняли такие рубрики, как: «Указ и исполнение», «Шаги реформ», «Предпринимательство – веление времени», «Рыночная экономика и рынок», «Святой человек», «Жить надо для моего народа и моей страны», «С женщиной мир светел» «Мой родной язык — моя душа», «Человек и закон», «Просвещение» и др. Радиожурналисты с интересом рассказывают об итогах реформ, об увлеченной работе наших соотечественников, являющих собой пример укрепления независимости, о деятельности совместных и малых предприятий, которые создаются в наших городах и селах, подъеме культуры и просвещения, возрождение национальной идеологии, прав и традиций.

Важно, отметить работу радиожурналистов Наманганской и Ферганской областей во взаимодействии с теле - и радиожурналистами Ошской, Жалалабадской, Согдийской областей соседних республик Кыргызстана и Таджикистана. Эти радиопередачи можно назвать «Радиомостом дружбы». Они производят хорошее впечатление на слушателей. В эфирах выступают узбекские, киргизские, казахские и уйгурские ученые, главы областей, городов и районов, предприниматели и бизнесмены, граждане, проживающие в Ферганской долине и ее окрестностях. Через радио площадку они высказывают свое мнение об устойчивости мира и спокойствия в Среднеазиатском регионе, о дружбе и сотрудничестве народов Средней Азии, об их повседневной жизни, о том, что их корни и традиции едины испокон веков, делятся своими достижениями и опытом работы.

Можно упомянуть таких журналистов, Мухаммаджон Абдукаримов, Одилжон Тухтаназаров Андижанского областного радио, Зокиржон Йигиталиев, Илхомжон Джуманазаров Наманганского областного радио, Ферганского областного радио Абдумутал Кодиров, Урмонжон Ойматов, которые самоотверженно способствуют развитию региональных радиостанций и повышению уровня вещания¹³.

При Уйчинской районной газете Наманганской области работает отдел новостей радио. Трансляции проходят три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам с 19:15 до 19:30. Важные новости доносятся до слушателей вовремя 15-минутного эфира¹⁴.

¹³ Темирова М, Имомназарова Й. Мустакиллик йилларида Ўзбекистонда радио: ривожланиши, йўналишлари ва трансформацияси. – Т., 2017. – Б.11.

¹⁴ Қамбаров М. Радиога нега эътибор кам? // Ўзбекистон матбуоти. – 1994. - №3. – Б.42.

Раньше, в отделе радионовостей Уйчинской районной газеты Наманганской области существовала должность диктора-секретаря. В 1992 году должность была сокращена, и сам редактор стал выполнять обязанности редактора, секретаря и диктора. Кроме того, районная радиостанция оказалась в затруднительном положении по обеспечению зданием. Районное радио находится в небольшом помещении на втором этаже здания главпочтамта. Условия для трансляции можно считать недостаточно хорошими. Трудно выходить в эфир без магнитофона, репортера, микрофона, кассет. Не смотря на эти недостатки, передачи транслируются прямо в эфир¹⁵.

«Радио Узбекистан» ведет 30-минутные передачи региональных радиостанций «Голос региона». Было бы уместно, если бы по узбекскому телевидению транслировались региональные телепередачи и между ними проводились конкурсы.

Что касается долинных радиопередач, то Ферганское радио вещает каждый день с 14:00 до 15:00, в четверг с 12:30 до 13:00, Андижанское радио с 16:00 до 17:00, каждый день, кроме четверга, субботы, воскресенья с 12:30 до 13:00, Наманганское радио вещает ежедневно с 17.00 до 18.00, по понедельникам и средам с 10.00 до 10.30 и по четвергам с 10.00 до 10.45. Удивительно отметить, что одновременно с тем, что «Радио Узбекистана» выпускает интересные для всех передачи, областные радио так же начинают свои передачи¹⁶.

Популярностью у слушателей пользуются новостные и музыкальные передачи Андижанского радио "Нигох", "Мехнат гашти". Наманганское радио транслирует такие передачи, как «Ёшлик», «Кулгу бозори», «Ахлоқ-одоби билан». Эти трансляции повторяются снова на второй неделе после их выхода в эфир. Как можно видеть, здесь теряется время. Также вниманию слушателей два раза в день предлагается передача под названием «15 минут». Вещания из Намангана начинаются в 8:45, а из Андижана и Ферганы в 7:30. Время выхода в эфир, как можно видеть, разное. В 1992 году в здании районной типографии разместилась редакция новостей Асакинского районного радио Андижанской области с газетой «Жизнь Асаки». Из 26 тысяч радиоточек, установленных в 1992 году, напрямую принимают вещания 19 тысяч¹⁷. В начале 1990-х должность диктора в редакции новостей радио была упразднена из-за отсутствия доходов радио. Редактор должен был выезжать на места для сбора информации, а также набирать на машинке эту информацию и выдавать в эфир.

¹⁵ Ibragimovna, R. S. (2020). REFORMS IN THE FIELD OF MEDICINE IN UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE. *Medical care*, 24(46), 73-7.

¹⁶ Темирова М, Имомназарова Й. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда радио: ривожланиши, йўналишлари ва трансформацияси. – Т., 2017. – Б.18

¹⁷ Санжар С. Радио кучи // Ўзбекистон матбуоти. – 2006. - №5. – Б. 10-11.

В 1992 году Кувинское районное радиовещание Ферганской области работало как одна из рубрик газеты "Кувинская жизнь". Отдел новостей радио вёл передачи три дня в неделю по 15-20 минут. В отличие от радиостанций Асакинского района, в отделе работал свой диктор¹⁸.

В то время, когда технологии развиваются семимильными шагами, и, развитие интернет технологий не оставляют места для радио в жизни обычного человека, нужно придумывать более перспективные передачи для обычного слушателя, который не увлекается интернетом. На сегодняшний день, аудитория радиослушателей в основном состоит из автолюбителей, которые слушают радиопередачи из не такого большого выбора каналов. Большинство радиоканалов проводят интеллектуальные игры, когда слушатели звонят на передачу и за короткий срок отвечают на те или иные вопросы. Хотелось бы, что бы чаще выходили передачи с интеллектуальными подкастами¹⁹, подобающая музыка в определённое время. Нужно развивать передачи, приглашать знаменитых, интересных гостей, которые, могли бы заинтересовать радио аудиторию и не только людей пожилого возраста, но, и молодёжь.

В 1947 году церемония награждения кинопремии «Оскар» передавалась по радио. В этот день, рейтинги радио канала, передававшего трансляцию взлетели в двое. Или же, традиция объявлять состав национальной сборной по футболу в Бразилии перед началом чемпионата мира по радио остаётся не изменой на протяжении века. Почти все жители Бразилии в этот день слушают фамилии футболистов, которые будут защищать флаг их сборной на предстоящем мундиале. Это, одни из примеров, как можно привлечь слушателей к радиоэффиру.

В заключение следует отметить, что в годы независимости произошли коренные изменения в деятельности региональных радиостанций. В частности, существенно изменилась суть национальных идей в содержании и идее программ вещания. Собственно, это и было задачей средств массовой информации. Можно сказать, что областные радиостанции, как и в целом по республике, выполнили свою задачу в этом отношении полностью, а то и больше.

¹⁸ Рахматуллаева, С. И. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА САЛОМАТЛИК МАСАЛАЛАРИ. In ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ (pp. 103-107).

¹⁹ Подкастинг ([англ. podcasting](#), от [iPod](#) и [англ. broadcasting или personal on demand broadcasting](#) — повсеместное вещание, широковещание) — процесс создания и распространения [звуковых](#) или [видеофайлов](#) — подкастов. По форме подкасты похожи на [радио-](#)или [телепередачи](#), существующие в виде файлов, которые загружаются с помощью [интернета](#) на устройство пользователя и проигрываются [офлайн](#) в удобное для слушателя время и в любом месте. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
Кадиров Абдумалик Маткаримович	4
ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА	
Мухтаров Фаррух Мухаммадович, Обухов Вадим Анатольевич	12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ	
Юлчибаев Жахонгир Шакирович	23
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	
Алимова Нодира Батырджановна, Хаитова Азиза Рузимамаатовна	30
ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ	
Мирзахалилов Санжар	37
MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK HODISALAR	
M.Husaynova, D.Rustamova	44
KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR.	
Bahromov Saidolimxon Saidalixon o'g'li	48
БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.	
Каримов Жасурбек Хасанбоевич	52
MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING QO'LLANISHI	
Sharifbayeva Nigoraxon	61

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала

«**Tadqiq va tatbiq**» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года

Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq**» является специализированным журналом в области
техники и охватывает все основные направления исследований и
разработок в различных областях технических наук: физике, математике,
информационных технологиях. В журнале также публикуются научные
статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития
технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.